

Вибір числа і потужності трансформаторів цехових трансформаторних підстанцій : Методичні вказівки

При трьох і менше трансформаторах їх стандартну номінальну потужність вибирають по формулі:

$$S_{\text{ном.т}} \geq S_{\text{ном.т.р}} = \frac{P_{\text{р.з}}}{N \cdot \beta_{\text{т}}},$$

де $S_{\text{ном.т.р}}$ – повна номінальна розрахункова потужність трансформатора;

$P_{\text{р.з}}$ – розрахункове активне навантаження на III рівні електропостачання;

N – кількість трансформаторів ПС;

$\beta_{\text{т}}$ – коефіцієнт завантаження трансформатора цехової ПС.

Рекомендується приймати наступні коефіцієнти завантаження трансформаторів:

а) при перевазі споживачів 1-й категорії надійності для двохтрансформаторних ПС

$$\beta_{\text{т}} = 0,65-0,7;$$

б) при перевазі споживачів 2-й категорії надійності для однострансформаторних ПС з взаємним резервуванням трансформаторів на стороні НН

$$\beta_{\text{т}} = 0,7-0,8;$$

в) при перевазі споживачів 2-й категорії надійності для однострансформаторних ПС у разі наявності складського резерву, а також для споживачів 3-й категорії надійності

$$\beta_{\text{т}} = 0,9-0,95.$$

Вибір кількості і номінальної потужності трансформаторів цехових ПС

Таблиця 1.

№ цеху	Назва цеху	$P_{\text{р.з}}$, кВт	N , шт	$\beta_{\text{т}}$, о.е.	$S_{\text{ном.т.р}}$, кВА	Трансформатор
1	Механічний цех № 1					
2	Механічний цех № 2					
3	Механічно-складальний цех					
4	Інструментальний цех					
5	Цех дрібних серій					
6	Ремонтно-механічний цех					
7	Компресорна станція					

Технічні дані трансформаторів цехових ПС

Таблиця 2.

Тип	Номинальна потужність, кВА	Поєднання напруг, кВ		Втрати		Напруга КЗ, %	Струм ХХ, %
		ВН	НН	ХХ	КЗ		

<https://studfile.net/preview/9111324/page:5/>